

Аляев Д.В.

студент

Хосикуридзе И.С.

студент

Научный руководитель: Ермолаева Т.А., к.ю.н.

доцент

кафедра международного права

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная

юридическая академия»

Россия, г.Саратов

**ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
ПРЕБЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА**

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы, возникающие у российских граждан, пребывающих на территории иностранных государств, в сфере социального обеспечения. Рассмотрены способы устранения данных проблем.

Ключевые слова: социальное обеспечение российских эмигрантов, социальные гарантии российским эмигрантам, эмиграция, социальные гарантии в международном праве, социальное обеспечение.

Alyayev D.V.

student

Saratov State Law Academy

Khosikuridze I.S.

student

Saratov State Law Academy

Scientific supervisor: Ermolaeva T.A., candidate of law

associate professor

Department of International Law

Saratov State Law Academy

Russia, Saratov

**PROBLEMS ASPECTS OF SOCIAL GUARANTEES AND SOCIAL
SECURITY OF RUSSIAN CITIZENS STAYING IN THE TERRITORY
OF A FOREIGN STATE**

Abstract: this article discusses the main problems that arise for Russian citizens staying on the territory of foreign countries in the field of social security. The ways to eliminate these problems are considered.

Keywords: social security of Russian emigrants, social guarantees for Russian emigrants, emigration, social guarantees in international law, social security.

Современный мир достаточно динамичен, практически каждый день мы узнаем о новых интересных событиях, изобретениях, явлениях, фактах и многом другом, что облегчает нашу жизнь, делает ее интересной и заставляет способствовать прогрессу.

Так, например, только в 2021 году российским гражданам было предоставлено 104 993 рабочих виз [2]. Стоит отметить, что в целом указанное число повышается с каждым годом. Уезжая за рубеж, российские граждане неизбежно сталкиваются с рядом проблем, одними из которых становятся вопросы, связанные с социальными гарантиями и социальным обеспечением при нахождении людей за рубежом, что приводит к многочисленным спорам, скандалам, судебным разбирательствам, а также обуславливает актуальность темы настоящей статьи.

Конституция Российской Федерации в статье 27 закрепляет положение, в соответствии с которым гражданин России имеет право свободно выезжать за пределы нашего государства, а также беспрепятственно возвращаться обратно [1]. Статья 61 главного закона страны гласит, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [1].

Помимо указанных статей основного закона нашей страны существует еще ряд нормативно-правовых актов. Так, положение постановления Правительства РФ №1386 от 17.12.2014 гласит, что пенсия выплачивается гражданам на территории Российской Федерации на основании поданного ими или их представителями заявления о выезде за пределы территории Российской Федерации в российских рублях [3].

Однако в 2022 году, в связи с введенными санкциями, возникли определённые трудности с социальной поддержкой наших соотечественников, находящихся за рубежом. Так, например, в настоящее время имеются препятствия, для перевода сумм пенсий гражданам России, находящимся за рубежом, из-за введенных санкций. Российская Федерация на текущий момент не имеет возможности перевода денежных средств в иностранные банки для последующей выдачи определенной категории граждан, что в полной мере отражается на последних.

Следующим рассматриваемым проблемным социальным аспектом является возникновение трудностей, а порой невозможность оформления регулярных денежных выплат лицами, достигшими пенсионного возраста,

при трудовом стаже в одном государстве, а оформлении пенсионных выплат в другом при наличии соответствующего соглашения. При этом у граждан, пытающихся воспользоваться каким-либо из 21 указанного соглашения в ряде случаев, возникают проблемы с реализацией данной задачи, а соответственно не возможностью оформления пенсионных выплат из-за возникновения ряда бюрократических трудностей и вопросов.

Так, проблема учета пенсионного стажа при трудовой деятельности в одном государстве, а оформлении регулярных денежных выплат лицами, достигшими пенсионного возраста, в другом государстве решается повышением правовой грамотности населения в целом и указанной категории граждан в частности, а также повышением профессиональной компетенции сотрудников обсуждаемой сферы, задействованной в решении данного вопроса, ведь нормативно-правовая база для решение подобных проблем существует и при должном применении показывает свою эффективность.

Вопрос, связанный с возникновением препятствий, для перевода сумм пенсий в иностранной валюте гражданам России, пребывающим за рубежом, как указано ранее, является сложным, но при этом он может быть решен несколькими способами. Одним из таких способов является открытие счетов, обслуживаемых в российской валюте в кредитных организациях иностранных государств за пределами нашего государства, при условии наличия возможности у этих кредитных организаций открытия банковских счетов в российских рублях.

Другим способом является индивидуальный подход к проблеме каждого отдельного человека и подбором индивидуального решения для него. Указанный способ осложняется большим количеством обращений, поступающим от рассматриваемой категории людей, степенью загруженности уполномоченных на это лиц, а соответственно увеличением срока решения возникшего вопроса.

Использованные источники:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ) // Российская газета. – 1993 – 25 дек.; Собрание законодательства РФ. – 2020 – № 11 – Ст. 1416
2. Эмиграция из России в 2021 году: статистика за все года // Призывнику. URL: <https://21king.ru/migraciya/statistika-emigracii-iz-rossii.html> (дата обращения: 01.11.2022)
3. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. N 1386 (ред. от 30.12.2022) "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации"

// Собрание законодательства РФ. – 2014 – № 52 (часть I) – Ст. 7774;
Собрание законодательства РФ. – 2021 – № 2 (часть I) – Ст. 413

4. Информация о реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2022 г. № 757 // Пенсионный фонд Российской Федерации. URL:

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/pens_zagran/~8254?ysclid=lbqodtvoqi453657753 (дата обращения: 01.11.2022)

5. Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения // Ратифицировано Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 декабря 1981 года N 6129-X. М., 1998. Б-ка ж. "Соц. защ." N 3